

Pembelajaran di Luar Kelas, Alternatif Wujudkan *Meaningful Learning*

Oleh

Kadek Hengki Primayana

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

hengkiprimayana@stahnmpukuturan.ac.id

Dewasa ini, implikasi globalisasi dalam bidang pendidikan mengakibatkan dunia pendidikan harus dapat memenuhi tuntutan dalam kaitan dengan pengembangan kemampuan berpikir siswa. Pendidikan dijadikan kunci untuk semua kemajuan dan perkembangan yang berkualitas, hal ini dikarenakan dengan pendidikan manusia dapat mewujudkan semua potensi dirinya. Mewujudkan potensi dirinya itu harus melewati pendidikan yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran ditunjukkan oleh dikuasainya tujuan pembelajaran oleh siswa. Dapat diakui bahwa salah satu faktor keberhasilan dalam pembelajaran adalah kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Kualitas pembelajaran tidak hanya mengukur seberapa materi yang sudah disampaikan guru di kelas, tetapi seberapa materi yang sudah dipahami oleh siswa. Banyaknya pemahaman materi yang diperoleh siswa tidak lepas dari kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Proses pembelajaran yang berkualitas akan menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna.

Selama ini, proses pembelajaran di kelas dilakukan secara konvensional dimana siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas selama ini diisi oleh kegiatan-kegiatan yang hanya mengarahkan siswa untuk mengingat dan menghafal. Siswa tidak dituntut untuk memahami dan menghubungkan informasi yang diingatnya itu dengan kehidupan sehari-hari siswa dan lingkungannya. Tentu pembelajaran dengan menerapkan pendekatan seperti itu akan kurang mendorong siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya.

Saat ini, sangat diperlukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan intelektual siswa dan dapat memberikan makna bagi siswa. Pembelajaran tidaklah selalu harus dilakukan di dalam kelas, terkadang pembelajaran juga bisa dilakukan di luar kelas dan di alam

terbuka. Pembelajaran di luar kelas memungkinkan siswa untuk mengalami langsung konsep yang dipelajari dan dapat mengembangkan penalaran logis siswa. Hal ini dikarenakan materi pembelajaran dirangkum menjadi kegiatan-kegiatan yang dekat dengan pengalaman siswa dalam kesehariannya sehingga menjadi bermakna. Pendidikan luar kelas tidak semata-mata memindahkan pelajaran ke luar kelas, tetapi dilakukan dengan mengajak siswa menyatu dengan alam dan melakukan beberapa aktivitas yang mengarah pada terwujudnya perubahan perilaku siswa terhadap lingkungan melalui tahap-tahap pengertian, perhatian, tanggungjawab dan aksi atau tingkah laku.

Pembelajaran di luar kelas bisa menjadi alternatif untuk diterapkan mengingat sangat memungkinkan siswa untuk mengalami langsung konsep yang dipelajari dan dapat mengembangkan penalaran logis siswa. Hal ini dikarenakan materi pembelajaran dirangkum menjadi kegiatan-kegiatan yang dekat dengan pengalaman siswa dalam kesehariannya sehingga menjadi bermakna. Dengan menerapkan pembelajaran di luar kelas diharapkan siswa mampu mengaitkan pelajaran dengan kenyataan, mengaitkan hubungan antar pelajaran yang mereka terima, juga dapat mengaitkan dengan pemahaman yang sudah mereka miliki sebelumnya. Dengan pembelajaran di luar kelas siswa belajar tidak hanya dengan mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga dengan melihat, menyentuh, merasakan, dan mengikuti keseluruhan proses dari setiap pembelajaran. Hal ini sangat sejalan karena berdasarkan teori Gestalt (*insightful learning theory*), belajar pada hakekatnya merupakan hasil dari proses interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya.

Belajar tidak hanya semata-mata sebagai suatu upaya dalam merespons suatu stimulus. Tetapi lebih daripada itu, belajar dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti mengalami, mengerjakan, dan memahami belajar melalui proses (*learning by process*). Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada lingkungan luar kelas dapat digunakan sebagai sumber belajar dan pembelajaran akan lebih bermakna jika pembelajaran dilakukan di sekitar lingkungan siswa.

Belajar bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Jadi dengan pembelajaran di luar kelas diharapkan siswa mampu mengaitkan pelajaran dengan kenyataan, mengaitkan hubungan antar pelajaran yang mereka terima, juga dapat mengaitkan dengan pemahaman yang sudah mereka miliki sebelumnya. Pembelajaran di luar kelas yang berorientasi pada lingkungan juga dapat mengubah cara belajar yang selama ini terkesan monoton, kaku dan membosankan yang mewajibkan siswa untuk selalu menghafal serta hanya mementingkan nilai kuantitatif saja tanpa mengedepankan nilai kualitatif atau proses. Dalam aspek yang berbeda, memandang bahwa pembelajaran diklasifikasikan berdasarkan nilai pengalaman belajar. Pengalaman belajar mempunyai dua belas tingkatan, namun tingkat pengalaman yang paling tinggi nilainya adalah pengalaman yang paling konkrit. Sedangkan yang paling rendah adalah yang paling abstrak.

Membuat klasifikasi dengan menggambarkan dalam bentuk sebuah kerucut yang dinamakan “the cone of experience”. Pengalaman belajar yang paling tinggi nilainya adalah direct purposeful experience, yaitu pengalaman yang diperoleh dari hasil kontak langsung dengan lingkungan obyek, binatang, manusia dan sebagainya, dengan cara melakukan perbuatan langsung. Untuk mendapatkan pengalaman belajar seperti itu tentu tidak bisa dengan hanya menerapkan pembelajaran konvensional yang biasa dilakukan di dalam kelas seperti yang selama ini banyak digunakan di sekolah-sekolah. Untuk itu, pembelajaran di luar kelas, bisa menjadi alternatif solusi. Karena dengan pembelajaran seperti ini siswa dapat membangun pengalamannya sendiri dan pengetahuannya sendiri karena siswa belajar dengan mencari, menyelidiki, mengamati sehingga siswa dapat membangun konsepnya sendiri dan siswa juga terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran (learning by doing). Disamping itu juga belajar akan menjadi sangat menyenangkan dan lebih bermakna bagi siswa, karena melihat objek secara konkrit.

REFERENSI

Primayana, K. H., Lasmawan, I. W., & Adnyana, P. B. (2019). PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL BERBASIS LINGKUNGAN TERHADAP HASIL BELAJAR IPA DITINJAU DARI MINAT OUTDOOR PADA SISWA KELAS IV. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran IPA Indonesia*, 9(2), 72-79.

Primayana, K. H. (2020, March). Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0. In *Prosiding Seminar Nasional Dharma Acarya* (Vol. 1, No. 3, pp. 321-328).

Primayana, K. H. (2020). Meningkatkan Keterampilan Motorik Halus Berbantuan Media Kolase Pada Anak Usia Dini. *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya*, 4(1), 91-100.